

Sadygov Misraddin Allahverdi oglu
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University

СУБДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ АБСТРАКТНО ВЫПУКЛОЙ ФУНКЦИИ

Садыгов Мисрадин Аллахверди оглы
доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет

Abstract

The paper examines the subdifferentiability of an H -convex function at a point, i.e. the subdifferentiability of relatively continuous affine superlinear (of afsuperlinear) functions, which generalizes the concept of subdifferentiability of classically convex functions, and proves that for any lower semicontinuous H -convex function the set of points at which it is subdifferentiable, is dense in its effective domain.

The paper considers the superdifferentiability of an H -concave function at a point, i.e. superdifferentiability with respect to continuous affine sublinear (of afsublinear) functions.

In this work, the second-order subdifferentiability of biconvex functions is investigated and a number of their properties are studied. The work also investigated the second-order subdifferentiability of canonical biconvex functions and studied a number of their properties. It is shown that the canonical biconvex function is the upper envelope of a certain subset of continuous affine-bilinear (B -affine) functions and a number of its properties are studied.

Аннотация

В работе рассматривается субдифференцируемость H -выпуклой функции в точке, т. е. субдифференцируемость относительно непрерывных аффинных суперлинейных (афсупер-линейных) функций, обобщающее понятие субдифференцируемости классически выпуклых функций, и доказывается, что для любой полунепрерывных снизу H -выпуклой функции множество точек, в которых она является субдифференцируемой, является плотным в ее эффективной области.

В работе рассматривается супердифференцируемость H -вогнутой функции в точке, т. е. супердифференцируемость относительно непрерывных аффинных сублинейных (афсублинейных) функций.

В работе исследована субдифференцируемость второго порядка бивыпуклых функций и изучен ряд их свойств. В работе также исследована субдифференцируемость второго порядка канонических бивыпуклых функций и изучен ряд их свойств. Показано, что каноническая бивыпуклая функция является верхней огибающей некоторого подмножества непрерывных аффинно билинейных (B -аффинных) функций и изучен ряд ее свойств.

Keywords: H -convexity, H -concavity, biconvex function, abstract convex function.

Ключевые слова: H -выпуклость, H -вогнутость, бивыпуклая функция, абстрактный выпуклая функция.

1. Введение, сублинейные и суперлинейные функции

В книге [1] показано, что полунепрерывная снизу выпуклая функция является верхней огибающей некоторого подмножества непрерывных аффинных функций. Аналогично имеем, что полунепрерывная сверху вогнутая функция является нижней огибающей некоторого подмножества непрерывных аффинных функций.

В работе [2] определено абстрактно выпуклая функция в метрическом пространстве и изучен ряд ее свойств.

В работе [3] определена абстрактно выпуклая функция, которая является верхней огибающей некоторого подмножества липшицевых вогнутых функций. В работе [3] также определена абстрактно вогнутая функция, которая является нижней огибающей некоторого подмножества липшицевых выпуклых функций.

В п.2 определена абстрактно выпуклая функция, которая является верхней огибающей некоторого подмножества непрерывных афсуперлинейных функций. В п.3 определена абстрактно вогнутая функция, которая является нижней огибающей некоторого подмножества непрерывных афсублинейных функций. В п.2 и п.3 также определены классы непрерывных афсуперлинейных и афсублинейных функций.

В п.4 изучен ряд свойств бивыпуклых функций (см. [4] и [5]). Показано, что $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бивыпуклая функция тогда и только тогда, когда множество $2 - \text{epf}$ бивыпуклое множество. Изучена субдифференцируемость бивыпуклых функций.

В п.5 определена каноническая бивыпуклая функция (см. также [4, с.80] и [5]), которая является верхней огибающей некоторого подмножества B -аффинных функций и изучен ряд ее свойств.

В п.5 также определена каноническая бивогнутая функция, которая является нижней огибающей некоторого подмножества B -аффинных функций.

Положим $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ и $\mathbb{R}_{+\infty} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Пусть X банахово пространство, X^* топологически сопряженным с X , $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$.

Функция $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ называется положительно однородной, если $f(0) = 0$ и $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ при $\lambda \geq 0$ и $x \in X$.

Положительно однородная выпуклая функция $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ называется сублинейной. Положительно однородная вогнутая функция $k: X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ называется суперлинейной.

Функция $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ является сублинейной тогда и только тогда, когда h субаддитивная и положительно однородная функция.

Функция $k: X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ является суперлинейной тогда и только тогда, когда k супераддитивная и положительно однородная функция.

Множество всех непрерывных сублинейных функций из X в $\mathbb{R}$ обозначим через K , множество всех непрерывных суперлинейных функций из X в $\mathbb{R}$ обозначим через P .

Если $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ сублинейная функция, то положим

$$\partial^+ h(0) = \{x^* \in X^* : h(x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}.$$

Если $k: X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ суперлинейная функция, то положим

$$\partial^- k(0) = \{x^* \in X^* : k(x) \leq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}.$$

Если $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ положительно однородная функция, то положим

$$f^I(x) = \max\{f(x), -f(-x)\}$$

при $x \in X$. Обозначим

$$\partial f^I(0) = \{x^* \in X^* : f^I(x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}.$$

Если $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ сублинейная функция, то из $h(x-x) = 0$ следует, что $h(x) + h(-x) \geq 0$ при $x \in X$. Поэтому $h(x) \geq -h(-x)$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $h^I(x) = h(x)$ при $x \in X$. Поэтому $\partial h^I(0) = \partial^+ h(0)$.

Если $k: X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ суперлинейная функция, то из $k(x-x) = 0$ следует, что $k(x) + k(-x) \leq 0$ при $x \in X$. Поэтому $k(x) \leq -k(-x)$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $k^I(x) = -k(-x)$ при $x \in X$. Поэтому $\partial k^I(0) = \partial^- k(0)$.

Лемма 1.1. Если $h: X \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная непрерывная функция в точке нуль, то существует число $c > 0$ такое, что $|h(x)| \leq c\|x\|$ при $x \in X$.

Доказательство. Так как $h: X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция в точке нуль, то для $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ такое, что $|h(x) - h(0)| = |h(x)| \leq \varepsilon$ при $\|x\| \leq \delta$, где $h(0) = 0$. Поэтому $\left| h\left(\frac{\delta x}{\|x\|}\right) \right| \leq \varepsilon$ при $x \in X$, $x \neq 0$. Отсюда следует, что $|h(x)| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}\|x\|$ при $x \in X$. Лемма доказана.

Лемма 1.2. Если $h: X \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная непрерывная функция, $\bar{x} \in X$ и $\alpha \in \mathbb{R}$, то $h(x - \bar{x}) + \alpha$ удовлетворяет условию Липшица.

Доказательство. Так как h сублинейная непрерывная функция, то из предложения 4.2.3 [6, с.210] следует, что $\partial^+ h(0)$ слабо* ограничено. По теореме 17.5.6 [7, с.185] $\partial^+ h(0)$ ограничено, т.е. существует $L > 0$ такое, что $\|x^*\| \leq L$ при $x^* \in \partial^+ h(0)$. Поэтому по предложению 4.1.1 [6, с.203] имеем, что

$$\begin{aligned} h(x - \bar{x}) - h(y - \bar{x}) &= \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, x - \bar{x} \rangle - \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, y - \bar{x} \rangle = \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, x - \bar{x} \rangle + \\ &+ \min_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, -y + \bar{x} \rangle \leq \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, x - y \rangle \leq \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \|x^*\| \|x - y\| \leq L \|x - y\| \end{aligned}$$

при $x, y \in X$. Также имеем, что

$$\begin{aligned} h(x - \bar{x}) - h(y - \bar{x}) &= \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, x - \bar{x} \rangle - \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, y - \bar{x} \rangle = \max_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, x - \bar{x} \rangle + \\ &+ \min_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, -y + \bar{x} \rangle \geq \min_{x^* \in \partial^+ h(0)} \langle x^*, x - y \rangle \geq \min_{x^* \in \partial^+ h(0)} -\|x^*\| \|x - y\| \geq -L \|x - y\| \end{aligned}$$

при $x, y \in X$. Тогда получим, что $|h(x - \bar{x}) - h(y - \bar{x})| \leq L \|x - y\|$ при $x, y \in X$. Лемма доказана.

Рассмотрим другое доказательство леммы 1.2. Ясно, что

$$h(x - \bar{x}) = h(x - \bar{x} - y + y) \leq h(x - y) + h(y - \bar{x})$$

при $x, y \in X$. Поэтому $h(x - \bar{x}) - h(y - \bar{x}) \leq h(x - y)$ при $x, y \in X$. Аналогично имеем, что $h(y - \bar{x}) - h(x - \bar{x}) \leq h(y - x)$ при $x, y \in X$. Отсюда имеем, что $h(x - \bar{x}) - h(y - \bar{x}) \geq -h(y - x)$ при $x, y \in X$. Тогда из леммы 1.1 следует, что $|h(x - \bar{x}) - h(y - \bar{x})| \leq c\|x - y\|$ при $x, y \in X$.

Аналогично проверяется следующая лемма.

Лемма 1.3. Если $k: X \rightarrow \mathbb{R}$ суперлинейная непрерывная функция, $\bar{x} \in X$ и $\alpha \in \mathbb{R}$, то $k(x - \bar{x}) + \alpha$ удовлетворяет условию Липшица.

Лемма 1.4. Если $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ сублинейная функция, $\bar{x} \in X$ и $\alpha \in \mathbb{R}$, то $h(x - \bar{x}) + \alpha$ выпуклая функция.

Доказательство. Обозначим $g(x) = h(x - \bar{x}) + \alpha$. Пусть $x_1, x_2 \in X$ и $\lambda \in [0, 1]$. Тогда

$$\begin{aligned} g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &= h(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 - \bar{x}) + \alpha = h(\lambda(x_1 - \bar{x}) + (1 - \lambda)(x_2 - \bar{x})) + \alpha \leq \\ &\leq \lambda h(x_1 - \bar{x}) + (1 - \lambda)h(x_2 - \bar{x}) + \lambda\alpha + (1 - \lambda)\alpha = \lambda g(x_1) + (1 - \lambda)g(x_2). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $g(x)$ выпуклая функция. Лемма доказана.

Аналогично проверяется, что если $k: X \rightarrow \mathbb{R}_{-\infty}$ суперлинейная функция, $\bar{x} \in X$ и $\alpha \in \mathbb{R}$, то $k(x - \bar{x}) + \alpha$ вогнутая функция.

Если функции $x \rightarrow q(x, y)$, $y \rightarrow q(x, y)$ положительно однородные, т.е. $q(\lambda x, y) = \lambda q(x, y)$ и $q(x, \lambda y) = \lambda q(x, y)$ при $\lambda > 0$ и $q(0, y) = 0$, $q(x, 0) = 0$, то функцию q назовем биположительно однородной. Если q биположительно однородная функция и функции $x \rightarrow q(x, y)$, $y \rightarrow q(x, y)$ выпуклы, то функцию q назовем 2-сублинейной или бисублинейной.

Если q биположительно однородная функция и функции $x \rightarrow q(x, y)$, $y \rightarrow q(x, y)$ вогнуты, то функцию q назовем 2-суперлинейной или бисуперлинейной.

Лемма 1.5. Если X и Y банаховы пространства и $h: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейная непрерывная функция в точке нуль, то существует число $c > 0$ такое, что $|h(x, y)| \leq c\|x\|\|y\|$ при $x \in X$.

Доказательство. Так как $h: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция в точке нуль, то для $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ такое, что $|h(x, y) - h(0, 0)| = |h(x, y)| \leq \varepsilon$ при $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\| \leq \delta$. Поэтому $\left| h\left(\frac{\delta x}{2\|x\|}, \frac{\delta y}{2\|y\|}\right) \right| \leq \varepsilon$ при $x \in X$, $y \in Y$, $x \neq 0$, $y \neq 0$. Отсюда следует, что $|h(x, y)| \leq \frac{4\varepsilon}{\delta^2}\|x\|\|y\|$ при $x \in X$, $y \in Y$. Лемма доказана.

2. Абстрактная выпуклая функция

Множество всех непрерывных суперлинейных функций из X в $\mathbb{R}$ обозначим через P . Рассмотрим множество

$$SP = \{e(x) = k(x - z) + \beta : k \in P, \beta \in \mathbb{R}, z \in X\}.$$

Функцию $g: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем H -выпуклой, если существует множество $Q \subset SP$ такое, что $g(x) = \sup\{e(x) : e \in Q\}$ при $x \in X$. Положим

$$S(P, g) = \{e \in SP : g(x) \geq e(x) \text{ при } x \in X\}.$$

Функция $g: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -выпуклой, если $S(P, g) \neq \emptyset$ и, кроме того

$$g(x) = \sup\{e(x) : e \in S(P, g)\} \quad (2.1)$$

для всех $x \in X$.

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется липшицевой на X с постоянной $d > 0$, если $|f(x) - f(y)| \leq d\|x - y\|$ при $x, y \in X$.

Лемма 2.1. Липшицевая функция на X является H -выпуклой.

Доказательство. Если функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ является липшицевой на X с константой $d \geq 0$, то выполняется неравенство

$$f(y) - d\|x - y\| \leq f(x)$$

при $x, y \in X$. Отсюда следует неравенство $f(x) = \max_{e \in M} e(x)$ при $x \in X$, где $M = \{e(\cdot) : e(x) = f(y) - d\|x - y\| \text{ при } y \in X\}$. Поскольку $M \subset SP$, то функция $f(x)$ является H -выпуклой. Лемма доказана.

Подмножество $\text{dom } g = \{x \in X : g(x) < +\infty\}$ называется эффективным множеством функции g . Функция g называется собственной, если $\text{dom } g \neq \emptyset$ и $g(x) > -\infty$ для всех $x \in X$.

Теорема 2.1. Собственная функция $g: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -выпуклой в том и только том случае, когда она является полунепрерывной снизу и, кроме того, ограничена снизу некоторой липшицевой функцией.

Доказательство. Необходимость. Поскольку для любой собственной H -выпуклой функции g множество $S(P, g)$ не пусто, то g ограничена снизу липшицевой функцией. Кроме того, из равенства (2.1) следует, что каждая H -выпуклая функция g как верхняя огибающая семейства непрерывных функций, является полунепрерывной снизу.

Достаточность. Воспользуемся предложением 4.2 из [8], согласно которому любая полунепрерывная снизу функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, ограниченная снизу некоторой липшицевой функцией с коэффициентом $\bar{d}$, допускает представление в виде

$$g(x) = \sup_{d \geq \bar{d}} g_d(x) \quad (2.2)$$

при $x \in X$, где $g_d : X \rightarrow \mathbb{R}$ наибольшая липшицевая функция с коэффициентом d , которая является миноранта функции g , при этом последовательность функций g_d является неубывающей. Поскольку в силу леммы 2.1 функции g_d являются H -выпуклыми, то для каждого $d \geq \bar{d}$ имеем

$$g_d(x) = \max\{e(x) : e \in S(P, g_d)\}$$

для всех $x \in X$. Подставляя эти равенства в (2.2), получим

$$g(x) = \max\{e(x) : e \in \bigcup_{d \geq \bar{d}} S(P, g_d)\}$$

для всех $x \in X$. Так как $S(P, g_d) \subset S(P, g)$ для всех $d \geq \bar{d}$, то из последнего равенства заключаем, что функция g является H -выпуклой. Теорема доказана.

Обозначим через $A(X, \mathbb{R})$ пространство непрерывных аффинных функций, т.е.

$$A(X, \mathbb{R}) = \{x^*(x) + \alpha : x^* \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}\} = \{s(x) = x^*(x - \bar{x}) + s(\bar{x}) : x^* \in X^*, x \in X, \bar{x} \in X\}.$$

Отметим, что любая полунепрерывная снизу выпуклая в классическом смысле функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -выпуклой. Это следует из равенства (2.1) и включения $A(X, \mathbb{R}) \subset SP$, где $A(X, \mathbb{R})$ -пространство непрерывных аффинных функций, определенных на X (см. также предложению 1.3.1[1, с.24]). Теорема 2.1 показывает, что класс H -выпуклых функций является нетривиальным расширением класса классически выпуклых функций.

Если $\bar{x} \in \text{dom } g$, то положим

$$S(P, g, \bar{x}) = \{e \in SP : g(x) \geq e(x) \text{ при } x \in X, g(\bar{x}) = e(\bar{x})\}.$$

Если $e \in S(P, g, \bar{x})$, то

$$g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x}) \quad (2.3)$$

при $x \in X$. Обратно, если (2.3) выполняется, то

$$g(x) \geq e(x) - e(\bar{x}) + g(\bar{x})$$

при $x \in X$. Тогда обозначив $e_1(x) = e(x) - e(\bar{x}) + g(\bar{x})$ имеем, что $g(x) \geq e_1(x)$ при $x \in X$ и $g(\bar{x}) = e_1(\bar{x})$.

Множество $S(P, g, \bar{x}) \neq \emptyset$ тогда и только тогда, когда

$$g(\bar{x}) = \max\{e(\bar{x}) : e \in S(P, g)\}$$

при этом максимум в последнем равенстве достигается именно на тех функциях e из $S(P, g)$ которые принадлежат $S(P, g, \bar{x})$.

Из определения $S(P, g, \bar{x})$ следует, что $S(P, g, \bar{x})$ выпуклое множество.

Положим $\partial g(\bar{x}) = \{e \in SP : g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x}) \text{ при } x \in X\}$ и $g^*(e) = \sup_{x \in X} \{e(x) - g(x)\}$.

Множество $\partial g(\bar{x})$ назовем субдифференциалом функции g в точке $\bar{x}$.

Лемма 2.2. $e \in \partial g(\bar{x})$ в том и только в том случае, когда $g^*(e) + g(\bar{x}) = e(\bar{x})$.

Доказательство. Если $e \in \partial g(\bar{x})$, то имеем, что $g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x})$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) \geq e(x) - g(x)$ при $x \in X$. Поэтому $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) = \sup_{x \in X} \{e(x) - g(x)\}$. Тогда получим, что

$$g^*(e) + g(\bar{x}) = e(\bar{x}).$$

Обратно если $g^*(e) + g(\bar{x}) = e(\bar{x})$ выполняется, то $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) = \sup_{x \in X} \{e(x) - g(x)\}$. Отсюда следует, что

$e(\bar{x}) - g(\bar{x}) \geq e(x) - g(x)$ при $x \in X$, т.е. $g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x})$ при $x \in X$. Отсюда имеем, что $e \in \partial g(\bar{x})$. Лемма доказана.

Положим $\partial_\varepsilon g(\bar{x}) = \{e \in SP : g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x}) - \varepsilon \text{ при } x \in X\}$.

Лемма 2.3. $e \in \partial_\varepsilon g(\bar{x})$ в том и только в том случае, когда $g^*(e) + g(\bar{x}) \leq e(\bar{x}) + \varepsilon$.

Доказательство. Если $e \in \partial_\varepsilon g(\bar{x})$, то имеем, что $g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x}) - \varepsilon$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) + \varepsilon \geq e(x) - g(x)$ при $x \in X$. Поэтому $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) + \varepsilon \geq \sup_{x \in X} \{e(x) - g(x)\}$. Тогда получим,

что $g^*(e) + g(\bar{x}) \leq e(\bar{x}) + \varepsilon$.

Обратно если $g^*(e) + g(\bar{x}) \leq e(\bar{x}) + \varepsilon$ выполняется, то $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) + \varepsilon \geq \sup_{x \in X} \{e(x) - g(x)\}$. Отсюда следует, что $e(\bar{x}) - g(\bar{x}) + \varepsilon \geq e(x) - g(x)$ при $x \in X$, т.е. $g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x}) - \varepsilon$ при $x \in X$. Отсюда имеем, что $e \in \partial_\varepsilon g(\bar{x})$. Лемма доказана.

Положим

$$\partial_P g(\bar{x}) = \{k \in P : g(x) - g(\bar{x}) \geq k(x - \bar{x}) \text{ при } x \in X\}.$$

Лемма 2.4. Если $e \in \partial g(\bar{x})$ и $e(x) = k(x - z) + \beta$, где $k \in P, \beta \in R, z \in X$, то $k \in \partial_P g(\bar{x})$.

Доказательство. Если $e \in \partial g(\bar{x})$, то имеем, что $g(x) - g(\bar{x}) \geq e(x) - e(\bar{x})$ при $x \in X$.

Так как $e(x) = k(x - z) + \beta$, где $k \in P, \beta \in R, z \in X$, то отсюда следует, что

$$g(x) - g(\bar{x}) \geq k(x - z) - k(\bar{x} - z)$$

при $x \in X$. Ясно, что

$$k(x - z) = k(x - \bar{x} - z + \bar{x}) \geq k(x - \bar{x}) + k(\bar{x} - z)$$

при $x \in X$. Поэтому $k(x - z) - k(\bar{x} - z) \geq k(x - \bar{x})$ при $x \in X$. Тогда получим, что

$$g(x) - g(\bar{x}) \geq k(x - \bar{x})$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Лемма 2.5. Если $g_1 : X \rightarrow \bar{R}$ и $g_2 : X \rightarrow \bar{R}$, то $\partial g_1(\bar{x}) + \partial g_2(\bar{x}) \subset \partial(g_1 + g_2)(\bar{x})$.

Доказательство. Если $e_1 \in \partial g_1(\bar{x})$ и $e_2 \in \partial g_2(\bar{x})$, то

$$g_1(x) - g_1(\bar{x}) \geq e_1(x) - e_1(\bar{x}),$$

$$g_2(x) - g_2(\bar{x}) \geq e_2(x) - e_2(\bar{x})$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$g_1(x) + g_2(x) - g_1(\bar{x}) - g_2(\bar{x}) \geq e_1(x) + e_2(x) - e_1(\bar{x}) - e_2(\bar{x})$$

при $x \in X$. Поэтому $\partial g_1(\bar{x}) + \partial g_2(\bar{x}) \subset \partial(g_1 + g_2)(\bar{x})$. Лемма доказана.

Лемма 2.6. Если $g_1 : X \rightarrow \bar{R}$ и $g_2 : X \rightarrow \bar{R}$ H -выпуклые функции, то $g_1(x) + g_2(x)$ также H -выпуклая функция.

Доказательство. Так как $g_1 : X \rightarrow \bar{R}$ и $g_2 : X \rightarrow \bar{R}$ H -выпуклые функции, то $S(P, g_1) \neq \emptyset$, $S(P, g_2) \neq \emptyset$ и кроме того $g_1(x) = \sup\{e_1(x) : e_1 \in S(P, g_1)\}$ и $g_2(x) = \sup\{e_2(x) : e_2 \in S(P, g_2)\}$ для всех $x \in X$. Поэтому

$$\begin{aligned} g_1(x) + g_2(x) &= \sup\{e_1(x) : e_1 \in S(P, g_1)\} + \sup\{e_2(x) : e_2 \in S(P, g_2)\} = \\ &= \sup\{e_1(x) + e_2(x) : e_1 \in S(P, g_1), e_2 \in S(P, g_2)\} = \sup\{e(x) : e \in S(P, g_1) + S(P, g_2)\} \end{aligned}$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Если $g : X \rightarrow \bar{R}$ H -выпуклая функция, то $\lambda g(x)$ при $\lambda \geq 0$ также H -выпуклая функция.

Поэтому получим, что множество H -выпуклых функции образует выпуклый конус.

Теорема 2.2. Пусть $g : X \rightarrow \bar{R}$ и $\bar{x} \in \text{dom } g$. Множество $S(P, g, \bar{x})$ непусто тогда и только тогда, когда существует вещественное число $d \geq 0$ такое, что

$$g(x) \geq g(\bar{x}) - d\|x - \bar{x}\| \quad (2.4)$$

при $x \in X$.

Доказательство. H -субдифференцируемость функции g в точке $\bar{x} \in \text{dom } g$ эквивалентна условию $S(P, g, \bar{x}) \neq \emptyset$. Выберем произвольную миноранту $e \in S(P, g, \bar{x})$. Так как e является липшицевой, то существует $d \geq 0$ такое, что $|e(x) - e(y)| \leq d\|x - y\|$ для всех $x, y \in X$. Из этого неравенства, полагая $y = \bar{x}$ и учитывая, что $g(x) \geq e(x)$ при $x \in X$ и $g(\bar{x}) = e(\bar{x})$, приходим к (2.4). Предположим теперь, что при некотором $d \geq 0$ имеет место неравенство (2.4). Заметим, что функция $\bar{e}(x) = g(\bar{x}) - d\|x - \bar{x}\|$ является липшицевой и афсуперлинейной минорантой g и $g(\bar{x}) = \bar{e}(\bar{x})$. Следовательно, $S(P, g, \bar{x}) \neq \emptyset$ и, значит, функция g является H -субдифференцируемой в точке $\bar{x}$. Это завершает доказательство теоремы. Теорема доказана.

Следствие 2.1. Любая липшицева функция $g : X \rightarrow R$ является H -субдифференцируемой в любой точке $\bar{x} \in X$.

Теорема 2.3. Если X – банахово пространство, то для любой H -выпуклой функции $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ множество точек, в которых g является H -субдифференцируемой, плотно в $\text{dom } g$.

Доказательство. Так как функция H -выпукла, то семейство $S(P, g)$ не пусто и

$$g(x) = \sup\{e(x) : e \in S(P, g)\} \quad (2.5)$$

для всех x . Рассмотрим произвольную точку $y \in \text{dom } g$. Из равенства (2.5) следует, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется функция $e \in S(P, g)$ такая, что $e(y) + \varepsilon \geq g(y)$. Так как e непрерывна, а функция g по теореме 2.1 полунепрерывна снизу, то функция $f(x) = g(x) - e(x)$ также является полунепрерывной снизу и, поскольку $f(x) \geq 0$ при $x \in X$, ограничена снизу. Кроме того, $f(y) \leq \inf_{x \in X} f(x) + \varepsilon$. Тогда по следствию 5.3.4 [9, с. 252] для любого $\delta > 0$ существует точка $x_\delta \in X$ такая, что

$$(1) f(x_\delta) + \frac{\varepsilon}{8} \|y - x_\delta\| \leq f(y),$$

$$(2) \|x_\delta - y\| \leq \delta,$$

$$(3) \text{ если } x \neq x_\delta, \text{ то } f(x_\delta) < f(x) + \frac{\varepsilon}{8} \|x - x_\delta\| \text{ при всех } x \in X, x \neq x_\delta.$$

Из условия (1) имеем $g(x_\delta) \leq g(y) + e(x_\delta) - e(y) - \frac{\varepsilon}{8} \|y - x_\delta\|$. Поскольку функция e непрерывна и, значит, принимает только конечные значения, то $g(x_\delta) < +\infty$. Кроме того, $-\infty < e(x_\delta) \leq g(x_\delta)$. Следовательно, $x_\delta \in \text{dom } g$. В силу условия (2) точка x_δ принадлежит $B_\delta(y) = \{x \in X : \|x - y\| \leq \delta\}$. Значит, $x_\delta \in \text{dom } g \cap B_\delta(y)$.

Условие (3) перепишем в виде

$$g(x) > e(x) - \frac{\varepsilon}{8} \|x - x_\delta\| + (g(x_\delta) - e(x_\delta))$$

при всех $x \in X, x \neq x_\delta$.

Функция $\tilde{e}(x) = e(x) - \frac{\varepsilon}{8} \|x - x_\delta\| + (g(x_\delta) - e(x_\delta))$ является афсуперлинейной и непрерывной на X и, кроме того, $\tilde{e}(x_\delta) = g(x_\delta)$. Следовательно, функция $\tilde{e}$ является опорной H -минорантой функции g в точке x_δ , а это означает, что функция g является H -субдифференцируемой в точке x_δ , причем $x_\delta \in \text{dom } g \cap B_\delta(y)$.

Так как точка $y \in \text{dom } g$ и число $\delta > 0$ были выбраны произвольными, то заключаем, что любая окрестность произвольной точки из $\text{dom } g$ содержит точку x_δ , которая также принадлежит $\text{dom } g$ и в которой функция g является H -субдифференцируемой. Теорема доказана.

Из теоремы 2.3 и леммы 2.4 следует следующее следствие.

Следствие 2.2. Если X – банахово пространство, то для любой H -выпуклой функции $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ множество точек, в которых $\partial_p g(x)$ непусты, плотно в $\text{dom } g$.

Символом $S_{\max}(P, g)$ обозначим множество максимальных (относительно поточечного упорядочения) SP -минорант функции g , т. е. множество таких функций $\bar{e}$ из $S(P, g)$ для которых из условий $e \in S(P, g), e \geq \bar{e}$, следует $e = \bar{e}$.

Лемма 2.7. Для любой собственной полунепрерывной снизу функции $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, ограниченной снизу некоторой липшицевой функцией, множество ее максимальных SP -минорант

$S_{\max}(P, g)$ не пусто. Более того, для каждой SP -миноранты $e \in S(P, g)$ существует максимальная SP -миноранта $\bar{e} \in S_{\max}(P, g)$ такая, что $e \leq \bar{e}$ и, следовательно,

$$g(x) = \sup\{e(x) : e \in S(P, g)\} = \sup\{\bar{e}(x) : \bar{e} \in S(P, g)\}$$

для всех $x \in X$.

Доказательство. Так как полунепрерывная снизу функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, ограничена снизу некоторой липшицевой функцией и, следовательно, в силу теорема 2.1 имеем, что $S(P, g) \neq \emptyset$.

Пусть M – произвольная цепь (относительно поточечного упорядочения) SP -минорант из $S(P, g)$ (см. также лемму 1.8[10]). Функция $\bar{e}(x) = \sup\{e(x) : e \in M\}$ также принадлежит $S(P, g)$, поскольку является липшицевой, афсуперлинейной и удовлетворяет неравенству $\bar{e} \leq g$. Кроме того, $e \leq \bar{e}$ для всех $e \in M$. Таким образом, множество $S(P, g)$ индуктивно относительно поточечного упорядочения. Применяя далее лемму Куратовского-Цорна [11, с.28], убеждаемся в справедливости утверждений леммы. Лемма доказана.

Для классически выпуклых функций справедливо следующее утверждение.

Лемма 2.8. Если собственная функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является полунепрерывной снизу и выпуклой в классическом смысле, то любая ее максимальная SP -миноранта является непрерывной аффинной функцией.

Доказательство. Рассмотрим произвольную максимальную SP -миноранту $e \in S_{\max}(P, g)$ функции g . Так как $e(x) \leq g(x)$ при $x \in X$ и при этом функция e непрерывна и вогнута, а g полунепрерывна снизу и выпукла, то по теореме 3.3.12 [12, с.95], которая также верна на Банаховом пространстве (или по теореме о сэндвиче), существует непрерывная аффинная функция $a(\cdot) \in A(X, \mathbb{R})$ такая, что $e(x) \leq a(x) \leq g(x)$ при $x \in X$. Из этого следует, $a \in S(P, g)$ и e является максимальным элементом в $S(P, g)$. Поэтому $e(x) = a(x)$ при $x \in X$. Лемма доказана.

Теорема 2.4 (критерия глобального минимума). Если функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -выпуклой, то функция g достигает глобального минимума на пространстве X в точке $\bar{x} \in \text{dom } g$ тогда и только тогда, когда $0 \in \partial_P g(\bar{x})$, где $0 \in X^*$ - нулевой функционал, определенный на X (нулевой элемент пространства X^*).

Доказательство. Если функция g достигает глобального минимума на пространстве X в точке $\bar{x} \in \text{dom } g$, то $g(x) - g(\bar{x}) \geq 0$ при $x \in X$. Поэтому $0 \in \partial_P g(\bar{x})$. Обратно, если $0 \in \partial_P g(\bar{x})$, то $g(x) - g(\bar{x}) \geq 0$ при $x \in X$. Поэтому функция g достигает глобального минимума на пространстве X в точке $\bar{x} \in \text{dom } g$. Теорема доказана.

3. Абстрактная вогнутая функция.

Множество всех непрерывных сублинейных функций из X в $\mathbb{R}$ обозначим через K .

Рассмотрим множество

$$CK = \{\omega(x) = h(x - \bar{x}) + \beta : h \in K, \beta \in \mathbb{R}, \bar{x} \in X\}.$$

Функцию $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем H -вогнутой, если существует множество $G \subset CK$ такое, что $g(x) = \inf\{\omega(x) : \omega \in G\}$ при $x \in X$. Положим

$$C(K, g) = \{\omega \in CK : g(x) \leq \omega(x) \text{ при } x \in X\}.$$

Функцию $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -вогнутой, если $C(K, g) \neq \emptyset$ и, кроме того

$$g(x) = \inf\{\omega(x) : \omega \in C(K, g)\} \quad (3.1)$$

для всех $x \in X$.

Лемма 3.1. Липшицевая функция на X является H -вогнутой.

Доказательство. Если функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ является липшицевой с константой $d \geq 0$, то выполняется неравенство

$$f(x) \leq f(y) + d\|x - y\|$$

при $x, y \in X$. Отсюда следует неравенство

$$f(x) = \min_{\omega \in D} \omega(x)$$

при $x \in X$, где $D = \{\omega(\cdot) : \omega(x) = f(y) + d\|x - y\| \text{ при } y \in X\}$. Поскольку $D \subset CK$, то функция $f(x)$ является H -вогнутой. Лемма доказана.

Подмножество $\text{dom } g = \{x \in X : g(x) > -\infty\}$ называется эффективным множеством функции g . Функция g называется собственной, если $\text{dom } g \neq \emptyset$ и $g(x) < +\infty$ для всех $x \in X$.

Теорема 3.1. Собственная функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -вогнутой в том и только том случае, когда она является полунепрерывной сверху и, кроме того, ограничена сверху некоторой липшицевой функцией.

Доказательство. Необходимость. Поскольку для любой собственной H -вогнутой

функции g множество $C(K, g)$ не пусто, то g ограничена сверху липшицевой функцией. Кроме того, из равенства (3.1) следует, что каждая H -вогнутой функция g как нижняя огибающая семейства непрерывных функций, является полунепрерывной сверху.

Достаточность. Воспользуемся предложением 4.2 из [8], согласно которому любая полунепрерывная сверху функция $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, ограниченная сверху некоторой липшицевой функцией с коэффициентом $\bar{d}$, допускает представление в виде

$$g(x) = \inf_{d \geq \bar{d}} g_d(x) \quad (3.2)$$

при $x \in X$, где $g_d : X \rightarrow \mathbb{R}$ наименьшая липшицевая функция с коэффициентом d , которая является мажорантой функции g , при этом последовательность функций g_d является невозрастающей. Поскольку в силу леммы 3.1 функции g_d являются H -вогнутыми, то для каждого $d \geq \bar{d}$ имеем

$$g_d(x) = \min\{\omega(x) : \omega \in C(K, g_d)\}$$

для всех $x \in X$. Подставляя эти равенства в (3.2), получим

$$g(x) = \min_{d \geq \bar{d}} \left\{ \min\{\omega(x) : \omega \in C(K, g_d)\} \right\}$$

для всех $x \in X$. Так как $C(K, g_d) \subset C(K, g)$ для всех $d \geq \bar{d}$, то из последнего равенства заключаем, что функция g является H -вогнутой. Теорема доказана.

Отметим, что любая полунепрерывная сверху вогнутая в классическом смысле функция $g: X \rightarrow \bar{R}$ является H -вогнутой. Это следует из равенства (3.1) и включения $A(X, R \subset CK$, где $A(X, R)$ -пространство непрерывных аффинных функций, определенных на X . Теорема 3.1 показывает, что класс H -вогнутой функций является нетривиальным расширением класса классически вогнутых функций.

Если $\bar{x} \in \text{dom} g$, то положим

$$C(K, g, \bar{x}) = \{\omega \in CK : g(x) \leq \omega(x) \text{ при } x \in X, g(\bar{x}) = \omega(\bar{x})\}$$

(см. также определение 3.1.1 [13]). Если $\omega \in C(K, g, \bar{x})$, то

$$g(x) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - \omega(\bar{x}) \quad (3.3)$$

при $x \in X$. Обратно, если (3.3) выполняется, то

$$g(x) \leq \omega(x) - \omega(\bar{x}) + g(\bar{x})$$

при $x \in X$. Тогда обозначив $\omega_1(x) = \omega(x) - \omega(\bar{x}) + g(\bar{x})$ имеем, что $g(x) \leq \omega_1(x)$ при $x \in X$ и $g(\bar{x}) = \omega_1(\bar{x})$.

Положим $\bar{\partial}g(\bar{x}) = \{\omega \in CK : g(x) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - \omega(\bar{x}) \text{ при } x \in X\}$.

Множество $C(K, g, \bar{x}) \neq \emptyset$ тогда и только тогда, когда

$$g(\bar{x}) = \min\{\omega(\bar{x}) : \omega \in C(K, g)\}$$

при этом минимум в последнем равенстве достигается именно на тех функциях ω из $C(K, g)$ которые принадлежат $C(K, g, \bar{x})$.

Из определения $C(K, g, \bar{x})$ следует, что $C(K, g, \bar{x})$ выпуклое множество.

Положим

$$g_*(\omega) = \inf_{x \in X} \{\omega(x) - g(x)\}.$$

Лемма 3.2. $\omega \in \bar{\partial}g(\bar{x})$ в том и только в том случае, когда $g_*(\omega) + g(\bar{x}) = \omega(\bar{x})$.

Доказательство. Если $\omega \in \bar{\partial}g(\bar{x})$, то имеем, что $g(x) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - \omega(\bar{x})$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $\omega(\bar{x}) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - g(x)$ при $x \in X$. Поэтому $\omega(\bar{x}) - g(\bar{x}) = \inf_{x \in X} \{\omega(x) - g(x)\}$. Тогда получим, что $g_*(\omega) + g(\bar{x}) = \omega(\bar{x})$.

Обратно если $g_*(\omega) + g(\bar{x}) = \omega(\bar{x})$ выполняется, то $\omega(\bar{x}) - g(\bar{x}) = \inf_{x \in X} \{\omega(x) - g(x)\}$. Отсюда следует, что $\omega(\bar{x}) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - g(x)$ при $x \in X$, т.е. $g(x) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - \omega(\bar{x})$ при $x \in X$. Отсюда имеем, что $\omega \in \bar{\partial}g(\bar{x})$. Лемма доказана.

Положим

$$\partial_K g(\bar{x}) = \{h \in K : g(x) - g(\bar{x}) \leq h(x - \bar{x}) \text{ при } x \in X\}.$$

Лемма 3.3. Если $\omega \in \bar{\partial}g(\bar{x})$ и $\omega(x) = h(x - z) + \beta$, где $h \in K, \beta \in R, z \in X$, то $h \in \partial_K g(\bar{x})$.

Доказательство. Если $\omega \in \bar{\partial}g(\bar{x})$, то имеем, что $g(x) - g(\bar{x}) \leq \omega(x) - \omega(\bar{x})$ при $x \in X$.

Так как $\omega(x) = h(x - z) + \beta$, где $h \in K, \beta \in R, z \in X$, то отсюда следует, что

$$g(x) - g(\bar{x}) \leq h(x - z) - h(\bar{x} - z)$$

при $x \in X$. Ясно, что

$$h(x - z) = h(x - \bar{x} - z + \bar{x}) \leq h(x - \bar{x}) + h(\bar{x} - z)$$

при $x \in X$. Поэтому $h(x - z) - h(\bar{x} - z) \leq h(x - \bar{x})$ при $x \in X$. Тогда получим, что

$$g(x) - g(\bar{x}) \leq h(x - \bar{x})$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Лемма 3.4. Если $g_1: X \rightarrow \bar{R}$ и $g_2: X \rightarrow \bar{R}$, то $\bar{\partial}g_1(\bar{x}) + \bar{\partial}g_2(\bar{x}) \subset \bar{\partial}(g_1 + g_2)(\bar{x})$.

Доказательство. Если $\omega_1 \in \bar{\partial}g_1(\bar{x})$ и $\omega_2 \in \bar{\partial}g_2(\bar{x})$, то

$$g_1(x) - g_1(\bar{x}) \leq \omega_1(x) - \omega_1(\bar{x}),$$

$$g_2(x) - g_2(\bar{x}) \leq \omega_2(x) - \omega_2(\bar{x})$$

при $x \in X$. Отсюда следует, что

$$g_1(x) + g_2(x) - g_1(\bar{x}) - g_2(\bar{x}) \leq \omega_1(x) + \omega_2(x) - \omega_1(\bar{x}) - \omega_2(\bar{x})$$

при $x \in X$. Поэтому $\bar{\partial}g_1(\bar{x}) + \bar{\partial}g_2(\bar{x}) \subset \bar{\partial}(g_1 + g_2)(\bar{x})$. Лемма доказана.

Лемма 3.5. Если $g_1: X \rightarrow \bar{R}$ и $g_2: X \rightarrow \bar{R}$ H -вогнутые функции, то $g_1(x) + g_2(x)$ также H -вогнутая функция.

Доказательство. Так как $g_1 : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ и $g_2 : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ H -вогнутые функции, то $C(K, g_1) \neq \emptyset$, $C(K, g_2) \neq \emptyset$ и кроме того

$$g_1(x) = \inf\{\omega_1(x) : \omega_1 \in C(K, g_1)\} \text{ и } g_2(x) = \inf\{\omega_2(x) : \omega_2 \in C(K, g_2)\}$$

для всех $x \in X$. Поэтому

$$\begin{aligned} g_1(x) + g_2(x) &= \inf\{\omega_1(x) : \omega_1 \in C(K, g_1)\} + \inf\{\omega_2(x) : \omega_2 \in C(K, g_2)\} = \\ &= \inf\{\omega_1(x) + \omega_2(x) : \omega_1 \in C(K, g_1), \omega_2 \in C(K, g_2)\} = \inf\{\omega(x) : \omega \in C(K, g_1) + C(K, g_2)\} \end{aligned}$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Если $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ H -вогнутая функция, то $\lambda g(x)$ при $\lambda \geq 0$ также H -вогнутая функция.

Поэтому получим, что множество H -вогнутых функции образует выпуклый конус.

Теорема 3.2. Пусть $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ и $\bar{x} \in \text{dom} g$. Множество $C(K, g, \bar{x})$ непусто тогда и только тогда, когда существует вещественное число $d \geq 0$ такое, что

$$g(x) \leq g(\bar{x}) + d\|x - \bar{x}\| \quad (3.4)$$

при $x \in X$.

Доказательство. H -супердифференцируемость функции g в точке $\bar{x} \in \text{dom} g$ эквивалентна условию $C(K, g, \bar{x}) \neq \emptyset$. Выберем произвольную мажоранту $\omega \in C(K, g, \bar{x})$. Так как ω является липшицевой, то существует $d \geq 0$ такое, что $|\omega(x) - \omega(y)| \leq d\|x - y\|$ для всех $x, y \in X$. Из этого неравенства, полагая $y = \bar{x}$ и учитывая, что $g(x) \leq \omega(x)$ при $x \in X$ и $g(\bar{x}) = \omega(\bar{x})$, приходим к (3.4). Предположим теперь, что при некотором $d \geq 0$ имеет место неравенство (3.4). Заметим, что функция $\bar{\omega}(x) = g(\bar{x}) + d\|x - \bar{x}\|$ является липшицевой и афсублинейной мажорантой g и $g(\bar{x}) = \bar{\omega}(\bar{x})$.

Следовательно, $C(K, g, \bar{x}) \neq \emptyset$ и, значит, функция g является H -супердифференцируемой в точке $\bar{x}$. Это завершает доказательство теоремы. Теорема доказана.

Следствие 3.1. Любая липшицева функция $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ является H -супердифференцируемой в любой точке $\bar{x} \in X$.

Теорема 3.3. Если X – банахово пространство, то для любой H -вогнутой функции $g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ множество точек, в которых g является H -супердифференцируемой, плотно в $\text{domn} g$.

Доказательство. Так как функция g H -вогнута, то семейство $C(K, g)$ не пусто и

$$g(x) = \inf\{\omega(x) : \omega \in C(K, g)\} \quad (3.5)$$

для всех x . Рассмотрим произвольную точку $y \in \text{domn} g$. Из равенства (3.5) следует, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется функция $\omega \in C(K, g)$ такая, что $\omega(y) - \varepsilon \leq g(y)$. Так как ω непрерывна, а функция g по теореме 3.1 полунепрерывна сверху, то функция $f(x) = g(x) - \omega(x)$ также является полунепрерывной сверху и, поскольку $f(x) \leq 0$ при $x \in X$, ограничена сверху. Кроме того, $f(y) \geq \sup_{x \in X} f(x) - \varepsilon$. В силу вариационного принципа Экланда [9] для любого $\delta > 0$ существует точка $x_\delta \in X$ такая, что

$$(a) f(x_\delta) - \frac{\varepsilon}{\delta} \|y - x_\delta\| \geq f(y),$$

$$(b) \|x_\delta - y\| \leq \delta$$

$$(d) \text{ если } x \neq x_\delta, \text{ то } f(x_\delta) > f(x) - \frac{\varepsilon}{\delta} \|x - x_\delta\| \text{ при всех } x \in X, x \neq x_\delta.$$

Из условия (a) имеем $g(x_\delta) \geq g(y) + \omega(x_\delta) - \omega(y) + \frac{\varepsilon}{\delta} \|y - x_\delta\|$. Поскольку функция ω липшицева и, значит, принимает только конечные значения, то $g(x_\delta) > -\infty$. Кроме того, $+\infty > \omega(x_\delta) \geq g(x_\delta)$. Следовательно, $x_\delta \in \text{domn} g$. В силу условия (b) точка x_δ принадлежит $B_\delta(y) = \{x \in X : \|x - y\| \leq \delta\}$. Значит, $x_\delta \in \text{domn} g \cap B_\delta(y)$.

Условие (d) перепишем в виде

$$g(x) < \omega(x) + \frac{\varepsilon}{\delta} \|x - x_\delta\| + (g(x_\delta) - \omega(x_\delta))$$

при всех $x \in X, x \neq x_\delta$.

Функция $\tilde{\omega}(x) = \omega(x) + \frac{\varepsilon}{\delta} \|x - x_\delta\| + (g(x_\delta) - \omega(x_\delta))$ является афсублинейной и липшицевой на X и, кроме того, $\tilde{\omega}(x_\delta) = g(x_\delta)$. Следовательно, функция $\tilde{\omega}$ является опорной H -мажорантой функции g в точке x_δ , а это означает, что функция g является H -супердифференцируемой в точке x_δ , причем $x_\delta \in \text{domn} g \cap B_\delta(y)$.

Так как точка $y \in \text{dom} g$ и число $\delta > 0$ были выбраны произвольными, то заключаем, что любая окрестность произвольной точки из $\text{dom} g$ содержит точку x_δ , которая также принадлежит $\text{dom} g$ и в которой функция g является H -супердифференцируемой. Теорема доказана.

Из теоремы 3.3 и леммы 3.3 следует следующее следствие.

Следствие 3.2. Если X – банахово пространство, то для любой H -вогнутой функции $g: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ множество точек, в которых $\partial_K g(\bar{x})$ непусты, плотно в $\text{dom} g$.

Если функции $h_\nu: X \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклые, где $\nu \in \Omega$, то положим

$$g(x) = (\text{conv}(\bigwedge_{\nu \in \Omega})) (x) = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} : (\alpha, x) \in \text{conv}(\bigcup_{\nu \in \Omega} \text{epi} h_\nu) \},$$

где через $\text{conv} A$ обозначена выпуклая оболочка множества A .

Лемма 3.6[14]. Если функции $h_\nu: X \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклые, где $\nu \in \Omega$, $h_\nu(0) = 0$, то для того, чтобы $\bigcap_{\nu \in \Omega} \partial h_\nu(0) \neq \emptyset$, необходимо и достаточно $\partial g(0) \neq \emptyset$ и $g(0) = 0$. Более того $\bigcap_{\nu \in \Omega} \partial h_\nu(0) = \partial g(0)$.

Теорема 3.4 (критерия глобального максимума). Если функция $g: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ является H -вогнутой, то функция g достигает глобального максимума на пространстве X в точке $\bar{x} \in \text{dom} g$ тогда и только тогда, когда $0 \in \partial_K g(\bar{x})$, где $0 \in X^*$ – нулевой функционал, определенный на X .

Доказательство. Если функция g достигает глобального максимума на пространстве X в точке $\bar{x} \in \text{dom} g$, то $g(x) - g(\bar{x}) \leq 0$ при $x \in X$. Поэтому $0 \in \partial_K g(\bar{x})$. Обратно, если $0 \in \partial_K g(\bar{x})$, то $g(x) - g(\bar{x}) \leq 0$ при $x \in X$. Поэтому функция g достигает глобального максимума на пространстве X в точке $\bar{x} \in \text{dom} g$. Теорема доказана.

4. Исследование свойств бивыпуклых функций

В п.4 исследована второго порядка субдифференцируемость бивыпуклых функций и изучен ряд их свойств.

Пусть X и Y действительные банаховы пространства. Множество всех непрерывных билинейных функций из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$ обозначим через $B(X \times Y, \mathbb{R})$. Если $x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R})$, $c \in \mathbb{R}$, то функции $b(x, y) = x^*(x, y) + c$ назовем аффинно билинейным (B -аффинным). Множество всех B -аффинных функций из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$ обозначим $Ba(X \times Y)$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем (строго, сильно) бивыпуклой, если функции $f(\cdot, y): X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $f(x, \cdot): Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ (строго, сильно) выпуклые при $x \in X$ и $y \in Y$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем (строго, сильно) бивогнутой, если функции $f(\cdot, y): X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $f(x, \cdot): Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ (строго, сильно) вогнутой при $x \in X$ и $y \in Y$.

Множество $C \subset X \times Y$ называется бивыпуклой, если для любого $x \in X$ и $y \in Y$ множества $C_x = \{\bar{y} : (x, \bar{y}) \in C\}$, $C_y = \{\bar{x} : (\bar{x}, y) \in C\}$ выпуклые.

Если $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ бивыпуклая функция, то $\text{dom} f = \{(x, y) \in X \times Y : f(x, y) < +\infty\}$ бивыпуклое множество.

Пусть $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f = \{(x, y) \in X \times Y : f(x, y) < +\infty\}$. Положим

$$\begin{aligned} \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) &= \{x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}, \\ \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y}) &= \{x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq \\ &\geq 2x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}. \end{aligned}$$

Лемма 4.1. Если $x_1^* \in \partial_2 f(x_1, y_1)$, $x_2^* \in \partial_2 f(x_2, y_2)$, то $x_1^*(x_2, y_2) - x_1^*(x_1, y_1) \leq x_2^*(x_2, y_2) - x_2^*(x_1, y_1)$.

Доказательство. По определению $\partial_2 f(x, y)$ имеем, что

$$\begin{aligned} f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) &\geq x_1^*(x_2, y_2) - x_1^*(x_1, y_1), \\ f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2) &\geq x_2^*(x_1, y_1) - x_2^*(x_2, y_2). \end{aligned}$$

Суммируя эти соотношения, имеем

$$x_1^*(x_2, y_2) - x_1^*(x_1, y_1) + x_2^*(x_1, y_1) - x_2^*(x_2, y_2) \leq 0,$$

т.е. $x_1^*(x_2, y_2) - x_1^*(x_1, y_1) \leq x_2^*(x_2, y_2) - x_2^*(x_1, y_1)$. Лемма доказана.

Лемма 4.2. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq 2x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y,$$

т.е. $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$ при $(\bar{x}, \bar{y}) \in X \times Y$.

Доказательство. Из определения $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$ вытекает, что

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - f(\bar{x}, \bar{y}) &\geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}), \\ f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) - f(\bar{x}, \bar{y}) &\geq x^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Сложив эти соотношения имеем

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) &\geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2x^*(\bar{x}, \bar{y}) + \\ &+ x^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) = 2x^*(x, y). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Пусть $x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R})$, $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$. Положим

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\}.$$

Лемма 4.3. Если f бивыпуклая функция, то $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$ тогда и только тогда, когда $f^*(x^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то $x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - f(x, y)$ при

$$(x, y) \in X \times Y. \text{ Поэтому } x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) = \sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\}, \text{ т.е. } f^*(x^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y}).$$

Наоборот, если $f^*(x^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$\sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\} = x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Поэтому $x^*(x, y) - f(x, y) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Пусть $g : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ и $\text{dom} g \neq \emptyset$. Так как для каждой пары $(x, y) \in X \times Y$, отображение $x^* \rightarrow x^*(x, y)$ линейный функционал на $B(X \times Y, \mathbb{R})$, то из определения $g^*(x^*)$ вытекает, что $x^* \rightarrow g^*(x^*)$ выпуклая функция. Положим

$$g^{**}(x, y) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R})} \{x^*(x, y) - g^*(x^*)\}.$$

Ясно, что $(x, y) \rightarrow x^*(x, y) - g^*(x^*)$ бивыпуклая функция. Поэтому из предложения 2.2 [15] вытекает, что $(x, y) \rightarrow g^{**}(x, y)$ бивыпуклая функция. Из определения $g^*(x^*)$ получим, что $g^*(x^*) \geq x^*(x, y) - g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R})$. Поэтому $g^{**}(x, y) \leq g(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$.

Теорема 4.1. Пусть $\text{dom} f$ бивыпуклое множество и $\partial_2 f(x, y) \neq \emptyset$ для любого $(x, y) \in \text{dom} f$.

Тогда $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ бивыпуклая функция.

Доказательство. Пусть $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom} f$, $\alpha \in [0, 1]$, $\bar{x} = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ и $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, y)$. Тогда получим, что $f(x_1, y) - f(\bar{x}, y) \geq x^*(x_1, y) - x^*(\bar{x}, y)$, $f(x_2, y) - f(\bar{x}, y) \geq x^*(x_2, y) - x^*(\bar{x}, y)$. Умножая первое из этих неравенств на α , второе на $1 - \alpha$ и складывая их имеем

$$\begin{aligned} \alpha f(x_1, y) + (1 - \alpha)f(x_2, y) - f(\bar{x}, y) &\geq \alpha x^*(x_1, y) + (1 - \alpha)x^*(x_2, y) - x^*(\bar{x}, y) = \\ &= x^*(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) - x^*(\bar{x}, y) = 0. \end{aligned}$$

Поэтому $\alpha f(x_1, y) + (1 - \alpha)f(x_2, y) \geq f(\bar{x}, y)$ при $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom} f$ и $\alpha \in [0, 1]$. Аналогично имеем, что $\beta f(x, y_1) + (1 - \beta)f(x, y_2) \geq f(x, \beta y_1 + (1 - \beta)y_2)$ при $(x, y_1), (x, y_2) \in \text{dom} f$ и $\beta \in [0, 1]$. Теорема доказана.

Пусть X и Y действительные линейные пространства. Обозначим (см. [16]) через $X \Theta Y$ пространство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов $X \times Y$. Употребляя запись $x \Theta y$ вместо $1(x, y)$ для элементов естественного базиса в $X \Theta Y$, рассмотрим множество $M \subset X \Theta Y$ элементов любого из следующих видов:

$$(x_1 + x_2) \Theta y - x_1 \Theta y - x_2 \Theta y; \quad x \Theta (y_1 + y_2) - x \Theta y_1 - x \Theta y_2, \quad \lambda x \Theta \mu y - \lambda \mu x \Theta y;$$

взятых по всем $x_1, x_2, x \in X$, $y_1, y_2, y \in Y$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Введем обозначения $X \otimes Y$ для факторпространства $X \Theta Y / \text{Lin } M$. Если $x \in X$, $y \in Y$, то класс эквивалентности, содержащий $x \Theta y$, обозначим $x \otimes y$, т.е. обозначим через $x \otimes y$ класса смежности $x \Theta y + \text{Lin } M$. Поэтому

$$x \otimes y = x \Theta y + \text{Lin} M = x \Theta y + \text{Lin} \{ (x_1 + x_2) \Theta \bar{y} - x_1 \Theta \bar{y} - x_2 \Theta \bar{y}, \bar{x} \Theta (y_1 + y_2) - \bar{x} \Theta y_1 - \bar{x} \Theta y_2, \\ \lambda_1 z_1 \Theta \lambda_2 z_2 - \lambda_1 \lambda_2 z_1 \Theta z_2 : \bar{x}, x_1, x_2, z_1 \in X, \bar{y}, y_1, y_2, z_2 \in Y, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}.$$

Если X, Y – банахово пространство, то считаем, что пространство $X \otimes Y$ снабжено топологией, порожденной относительно нормы

$$\|v\| = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m \|x^i\| \|y^i\| : v = \sum_{i=1}^m x^i \otimes y^i, x^i \in X, y^i \in Y, m \in \mathbb{N} \right\},$$

т.е. $X \otimes Y$ снабжено проективной топологией (см. [16]). Далее, будем отождествлять (см. [16]) $(X \otimes Y)^*$ и $\mathbf{B}(X \times Y, \mathbb{R})$.

Пусть $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $v \in X \otimes Y$. Положим (см. [17, с.162])

$$\check{f}(v) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x^i, y^i) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Теорема 4.2. Если $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, то функция $\check{f} : X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ является выпуклой.

Доказательство. Пусть $v_1, v_2 \in X \otimes Y, \lambda \in [0, 1]$ и $v = \lambda v_1 + (1 - \lambda) v_2$. Если сумма $\lambda \check{f}(v_1) + (1 - \lambda) \check{f}(v_2)$ не определена или хотя бы одно из чисел $\check{f}(v_1), \check{f}(v_2)$ равно $+\infty$ это очевидно.

Пусть $\check{f}(v_1)$ и $\check{f}(v_2)$ конечны и пусть $\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \beta_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \beta_j = 1, v_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i,$

$v_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j$. Тогда

$$\sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i + \sum_{j=1}^m (1 - \lambda) \beta_j = \lambda \sum_{i=1}^k \alpha_i + (1 - \lambda) \sum_{j=1}^m \beta_j = \lambda + 1 - \lambda = 1, \\ \sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i x^i \otimes y^i + \sum_{j=1}^m (1 - \lambda) \beta_j u^j \otimes v^j = \lambda \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i + (1 - \lambda) \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j = \lambda v_1 + (1 - \lambda) v_2,$$

Поэтому

$$\check{f}(\lambda v_1 + (1 - \lambda) v_2) \leq \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i f(x^i \otimes y^i) + \sum_{j=1}^m (1 - \lambda) \beta_j f(u^j \otimes v^j) : \right. \\ \left. \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \beta_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \beta_j = 1, v_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i, v_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j \right\} = \\ = \inf \left\{ \lambda \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x^i \otimes y^i) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, v_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i \right\} + \\ + \inf \left\{ (1 - \lambda) \sum_{j=1}^m \beta_j f(u^j \otimes v^j) : \beta_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \beta_j = 1, v_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j \right\} = \\ = \lambda \check{f}(v_1) + (1 - \lambda) \check{f}(v_2).$$

Теорема доказана.

Лемма 4.4. Если бивыпуклая функция $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на $X \times Y$ и $\check{f}(x \otimes y) > -\infty$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\check{f}$ непрерывная функция на $X \otimes Y$.

Доказательство. Так как $\check{f}(v) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x^i, y^i)$, где $\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i)$,

$(x^i, y^i) \in X \times Y$, то имеем, что $\check{f}(v) < +\infty$ при $v \in X \otimes Y$. Кроме того, $\check{f}(x \otimes y) \leq f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда получим, что $\check{f}$ собственная выпуклая функция. Поэтому по следствию 1.2.4[1] достаточно показать, что существует непустое открытое множество в $X \otimes Y$, на котором $\check{f}$ ограничена сверху. Известно [16, с.40], что $\bar{B} = \text{co}(B_X \otimes B_Y)$, является единичным шаром в $X \otimes Y$. По условию f непрерывна, поэтому существует $\delta > 0$ и число M такие, что $f(x, y) \leq M$ для любого $(x, y) \in \delta B_X \times \delta B_Y$. Если $v \in \text{co}(\delta B_X \otimes \delta B_Y)$, то $v = \sum_i \lambda_i (x_i \otimes y_i)$, где $x_i \in \delta B_X, y_i \in \delta B_Y$ для всех i и $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$. Из неравенства $\check{f}(x_i \otimes y_i) \leq f(x_i, y_i) \leq M$ и из выпуклости функции $\check{f}$ имеем, что $\check{f}(v) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i f(x_i, y_i) \leq M$, т.е. $\check{f}(v) \leq M$ при $v \in \text{co}(\delta B_X \otimes \delta B_Y)$.

Известно, что если $\check{f}(\bar{v}) = -\infty$, то на всей полупрямой, начинающейся из $\bar{v}$, либо $\check{f}$ тождественно равна $-\infty$, либо она принимает значение $-\infty$ между $\bar{v}$ и некоторой точкой $\tilde{v}$, любое значение в $\tilde{v}$ и

значение $+\infty$ за $\tilde{v}$ (см. [1, с.18]). Поэтому используя следствие 1.2.4 [1] или теоремы 3.2.1 [6] получим, что $\tilde{f}$ непрерывная функция на $X \otimes Y$. Лемма доказана.

Положим

$$\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\},$$

$$\partial_B f(\bar{x}, \bar{y}) = \{b \in \text{Ba}(X \times Y) : f(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y, b(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y})\}.$$

Лемма 4.5. $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$ тогда и только тогда, когда $b \in \partial_B f(\bar{x}, \bar{y})$, где

$$b(x, y) = x^*(x, y) + f(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y}).$$

Доказательство. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то имеем, что $f(x, y) \geq x^*(x, y) + f(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $f(x, y) \geq b(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $f(\bar{x}, \bar{y}) = b(\bar{x}, \bar{y})$. Отсюда следует, что $b \in \partial_B f(\bar{x}, \bar{y})$.

Обратно, если $b \in \partial_B f(\bar{x}, \bar{y})$, то $x^*(x, y) + f(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) \leq f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Поэтому $f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Если $C \subset X \times Y$ и $f : C \rightarrow \mathbb{R}$, то положим

$$2\text{-epf} = \{(x, \alpha), (y, \beta) : (x, y) \in C, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f(x, y) \leq \alpha\beta\}.$$

Теорема 4.3. Функция $f : X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ бивыпуклая функция тогда и только тогда, когда множество 2-epf бивыпуклое множество.

Доказательство. Пусть f бивыпуклая функция. Покажем, что 2-epf бивыпуклое множество. Если $((x_1, \alpha_1), (\bar{y}, \bar{\beta})), ((x_2, \alpha_2), (\bar{y}, \bar{\beta})) \in 2\text{-epf}$ и $\lambda \in [0, 1]$, то покажем, что $(\lambda(x_1, \alpha_1) + (1-\lambda)(x_2, \alpha_2), (\bar{y}, \bar{\beta})) \in 2\text{-epf}$. Так как $f(x_1, \bar{y}) \leq \alpha_1 \bar{\beta}$, $f(x_2, \bar{y}) \leq \alpha_2 \bar{\beta}$, то имеем, что $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, \bar{y}) \leq \lambda f(x_1, \bar{y}) + (1-\lambda)f(x_2, \bar{y}) \leq \lambda \alpha_1 \bar{\beta} + (1-\lambda)\alpha_2 \bar{\beta}$, т.е. $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, \bar{y}) \leq (\lambda \alpha_1 + (1-\lambda)\alpha_2) \bar{\beta}$. Отсюда вытекает, что $(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, \lambda \alpha_1 + (1-\lambda)\alpha_2), (\bar{y}, \bar{\beta}) \in 2\text{-epf}$.

Если $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (y_1, \beta_1)), ((\bar{x}, \bar{\alpha}), (y_2, \beta_2)) \in 2\text{-epf}$ и $\mu \in [0, 1]$, то аналогично проверяется, что $((\bar{x}, \bar{\alpha}), \mu(y_1, \beta_1) + (1-\mu)(y_2, \beta_2)) \in 2\text{-epf}$. Получим, что 2-epf бивыпуклое множество.

Пусть 2-epf бивыпуклое множество. Покажем, что f бивыпуклая функция, т.е. покажем, что функции $x \rightarrow f(x, y)$, $y \rightarrow f(x, y)$ выпуклые.

Пусть $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom } f$ и $\lambda \in [0, 1]$. Так как $((x_1, f(x_1, y)), (y, 1)), ((x_2, f(x_2, y)), (y, 1))$ принадлежит в 2-epf , то имеем, что $(\lambda(x_1, f(x_1, y)) + (1-\lambda)(x_2, f(x_2, y)), (y, 1)) \in 2\text{-epf}$ при $\lambda \in [0, 1]$.

Поэтому

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, y) \leq \lambda f(x_1, y) + (1-\lambda)f(x_2, y)$$

при $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom } f$ и $\lambda \in [0, 1]$. Случай $(x_1, y) \notin \text{dom } f$ или $(x_2, y) \notin \text{dom } f$, а также $(x_1, y) \notin \text{dom } f$ и $(x_2, y) \notin \text{dom } f$ очевиден. Получим, что $x \rightarrow f(x, y)$ выпуклая функция. Аналогично проверяется, что $y \rightarrow f(x, y)$ выпуклая функция. Теорема доказана.

5. Канонические бивыпуклые функции

Пусть X и Y действительные банаховы пространства.

Функцию $f : X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем канонической бивыпуклой, если функции $f(\cdot, y) : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $f(x, \cdot) : Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ выпуклые при $x \in X$ и $y \in Y$, $f(\alpha x, \beta y) = f(\alpha \beta x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. В частности отсюда имеем, что $f : X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ четно и $f(x, 0) = f(0, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Функцию $f : X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем канонической бивогнутой, если функции $f(\cdot, y) : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $f(x, \cdot) : Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ вогнутые при $x \in X$ и $y \in Y$, $f(\alpha x, \beta y) = f(\alpha \beta x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. В частности отсюда имеем, что $f : X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ четно и $f(x, 0) = f(0, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Легко проверяется, что четная бисублинейная функция является канонической бивыпуклой.

Совокупность функций $f : X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого семейства B -аффинных функций обозначим через $\text{AB}(X \times Y)$. Из этого определения немедленно следует, что все функции $f \in \text{AB}(X \times Y)$ бивыпуклы и полунепрерывны снизу. Если $f \in \text{AB}(X \times Y)$, то существует множество $G \subset \text{Ba}(X \times Y)$ такое, что $f(x, y) = \sup_{b \in G} b(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ или существует множество индексов Ω такое, что

$$f(x, y) = \sup_{v \in \Omega} b_v(x, y) = \sup_{v \in \Omega} (x_v^*(x, y) + c_v).$$

Если $\varphi: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, то обозначим

$$S(\varphi) = \{b \in \text{Ba}(X \times Y) : \varphi(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}.$$

Ясно, что если $\varphi \in \text{AB}(X \times Y)$, то имеем, что $\varphi(x, y) = \sup\{b(x, y) : b \in S(\varphi)\}$.

Обозначим $\text{AB}_0(X \times Y) = \{f \in \text{AB}(X \times Y) : \text{dom} f \neq \emptyset, f(x, y) > -\infty \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$, где

$$\text{dom} f = \{(x, y) \in X \times Y : f(x, y) < +\infty\}.$$

Функцию $\varphi \in \text{AB}_0(X \times Y)$ назовем точной в точке $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} \varphi$, если существует функция $b_0 \in S(\varphi)$ такая, что $\varphi(\bar{x}, \bar{y}) = b_0(\bar{x}, \bar{y})$, где $b_0(x, y) = x_0^*(x, y) + c$, $x_0^* \in \text{B}(X \times Y, \mathbb{R})$, $c \in \mathbb{R}$. Если $\varphi \in \text{AB}_0(X \times Y)$ является точной в точке $(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) - \varphi(\bar{x}, \bar{y}) &= \sup\{b(x, y) : b \in S(\varphi)\} - \sup\{b(\bar{x}, \bar{y}) : b \in S(\varphi)\} \geq \\ &\geq b_0(x, y) - b_0(\bar{x}, \bar{y}) = x_0^*(x, y) - x_0^*(\bar{x}, \bar{y}) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $\partial_2 \varphi(\bar{x}, \bar{y}) \neq \emptyset$.

Лемма 5.1. Если $\varphi \in \text{AB}_0(X \times Y)$, то функция φ является канонической бивыпуклой.

Доказательство. По условию

$$\varphi(x, y) = \sup_{b \in S(\varphi)} b(x, y) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} (x_v^*(x, y) + c_v).$$

Отсюда следует, что

$$\varphi(\alpha x, \beta y) = \sup_{b \in S(\varphi)} b(\alpha x, \beta y) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} (x_v^*(\alpha x, \beta y) + c_v) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} (x_v^*(\alpha \beta x, y) + c_v) = \varphi(\alpha \beta x, y)$$

при $x \in X$ и $y \in Y$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Также имеем, что

$$\begin{aligned} \varphi(x, 0) &= \sup_{b \in S(\varphi)} b(x, 0) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} (x_v^*(x, 0) + c_v) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} c_v, \\ \varphi(0, y) &= \sup_{b \in S(\varphi)} b(0, y) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} (x_v^*(0, y) + c_v) = \sup_{x_v^*(\cdot) + c_v \in S(\varphi)} c_v. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\varphi(x, 0) = \varphi(0, y) = \sup_{v \in \Omega} c_v$ и

$$\varphi(-x, -y) = \sup_{v \in \Omega} (x_v^*(-x, -y) + c_v) = \sup_{v \in \Omega} (x_v^*(x, y) + c_v) = \varphi(x, y),$$

т.е. φ чётно. Лемма доказана.

Положим $\bar{q}(v) = \inf\{\sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N}\}$,

$$\bar{q}(x \otimes y) = \inf\{\sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N}\}.$$

Теорема 5.1. Если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ четная бисублинейная функция, то $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция.

Доказательство. Так как $X \otimes Y = X \Theta Y / \text{Lin } M$, то $x \otimes y = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$ тогда и только тогда, когда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x^i \Theta y^i &\in x \Theta y + \text{Lin}\{(x_1 + x_2) \Theta y - x_1 \Theta y - x_2 \Theta y, x \Theta (y_1 + y_2) - x \Theta y_1 - x \Theta y_2, \lambda x \Theta \mu y - \lambda \mu x \Theta y, \\ &: x, x_1, x_2 \in X; y, y_1, y_2 \in Y; \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \bar{q}(x \otimes y) &= \inf\{q(x, y) + \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^m q(z^i, y_1^i + y_2^i) + \\ &+ \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) + \sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) : \\ &: x, x_1^i, x_2^i, z^j, u^s \in X; y, y_1^i, y_2^i, v^s \in Y; \lambda^s, \mu^s \in \mathbb{R}; n, m, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}. \end{aligned}$$

Так как q бисублинейная функция, то

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) &\geq 0, \\ \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) &\geq 0. \end{aligned}$$

Так как q бисублинейная четная функция, то $\sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) \geq 0$. Тогда получим, что $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Ясно, что

$$\begin{aligned} \bar{q}(v_1 + v_2) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(u^i, v^i) : v_1 + v_2 = \sum_{i=1}^n u^i \otimes v^i, (u^i, v^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\} \leq \\ &\leq \inf \left\{ \sum_{i=1}^k q(x^i, y^i) : v_1 = \sum_{i=1}^k x_1^i \otimes y_1^i, (x_1^i, y_1^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N} \right\} + \\ &+ \inf \left\{ \sum_{i=1}^m q(x_2^i, y_2^i) : v_2 = \sum_{i=1}^m x_2^i \otimes y_2^i, (x_2^i, y_2^i) \in X \times Y, m \in \mathbb{N} \right\} = \bar{q}(v_1) + \bar{q}(v_2) \end{aligned}$$

при $v_1, v_2 \in X \otimes Y$. Так как q бисублинейная четная функция, то

$$\begin{aligned} \bar{q}(\lambda v) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^k q(\lambda x^i, y^i) : \lambda v = \sum_{i=1}^k \lambda x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N} \right\} = \\ &= \lambda \inf \left\{ \sum_{i=1}^k q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N} \right\} = \lambda \bar{q}(v) \end{aligned}$$

при $\lambda \geq 0$. Поэтому $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ сублинейная функция. Теорема доказана.

Если X и Y банаховы пространства и $v \in X \otimes Y$, то положим

$$\|v\|_p = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n \|x^i\| \|y^i\| : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Очевидно, что $\|\cdot\|_p$ норма в $X \otimes Y$. Она называется проективной нормой в $X \otimes Y$ (см. [16]).

Лемма 5.2. Если X и Y банаховы пространства, $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ четная бисублинейная непрерывная функция, то $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция.

Доказательство. Легко проверяется, что выпуклая оболочка $\bar{B} = \text{co}(B_X \otimes B_Y)$, является единичным шаром в $X \otimes Y$, где $B_X = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$, $B_Y = \{y \in Y : \|y\| \leq 1\}$ (см. [16, с.40]). По условию q бисублинейная непрерывная функция, поэтому по лемме 1.5 существует $M > 0$ такое, что $|q(x, y)| \leq M \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда имеем, что $q(x, y) \leq M$ для любого $(x, y) \in B_X \times B_Y$. Если $v \in \text{co}(B_X \otimes B_Y)$, то существуют $x_i \in B_X$, $y_i \in B_Y$ и $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ при $i = 1, \dots, k$ такие, что $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i (x_i \otimes y_i)$, где $k \in \mathbb{N}$. Тогда из равенства $\bar{q}(x_i \otimes y_i) = q(x_i, y_i) \leq M$ и из сублинейности функции $\bar{q}$ имеем, что $\bar{q}(v) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i \bar{q}(x_i \otimes y_i) \leq M$, т.е. $\bar{q}(v) \leq M$ при $v \in \text{co}(B_X \otimes B_Y)$. Так как $\bar{q}(0) = 0$, то по теореме 3.2.1 [6, с.181] получим, что $\bar{q}$ непрерывная функция. Лемма доказана.

Отметим, что если $X \otimes Y$ наделено проективной топологией, то $(X \otimes Y)^* = B(X \times Y, \mathbb{R})$.

Если $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow \mathbb{R}$ полунепрерывная снизу сублинейная функция, то из предложения 4.1.1 [6, с.203] имеем, что $\bar{q}(v) = \sup \{ b(v) : b \in \partial \bar{q} \}$, где $\partial \bar{q} = \{ b \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : \bar{q}(v) \geq b(v) \text{ при } v \in X \otimes Y \}$.

Так как при условии леммы 5.2 $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то имеем, что $q(x, y) = \sup \{ x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 q \}$, где $\partial_2 q = \{ x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R}) : q(x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y \}$.

Пусть $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $v \in X \otimes Y$. Положим

$$\check{f}(v) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x^i, y^i) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Если $q \in \text{AB}(X \times Y)$, то $q(x, y) = \sup_{v \in I} (x_v^*(x, y) + c_v)$. Тогда

$$\begin{aligned} \check{q}(v) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \sup_{v \in I} (x_v^*(x^i, y^i) + c_v) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^k \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N} \right\} \geq \\ &\geq \inf \left\{ \sup_{v \in I} \sum_{i=1}^k (\alpha_i x_v^*(x^i, y^i) + \alpha_i c_v) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^k \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N} \right\}. \end{aligned}$$

Так как $(X \otimes Y)^* = B(X \times Y, \mathbb{R})$, то из равенства $x \otimes y = \sum_{i=1}^k \alpha_i (x^i \otimes y^i)$, где $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$, следует,

что $x^*(x, y) = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^*(x^i, y^i)$. Поэтому

$$\begin{aligned} \check{q}(x \otimes y) &\geq \inf \left\{ \sup_{v \in I} \sum_{i=1}^k (\alpha_i x_v^*(x^i, y^i) + \alpha_i c_v) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, x \otimes y = \sum_{i=1}^k \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N} \right\} = \\ &= \sup_{v \in I} (x_v^*(x, y) + c_v) = q(x, y). \end{aligned}$$

Отсюда вытекает, что $\check{q}(x \otimes y) \geq q(x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$. Из определения имеем, что $\check{q}(x \otimes y) \leq q(x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$. Поэтому $\check{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Из леммы 4.4 следует следующее следствие.

Следствие 5.1. Если каноническая бивыпуклая функция $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная на $X \times Y$ и $\check{q}(x \otimes y) > -\infty$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\check{q}$ непрерывна функция на $X \otimes Y$.

Если $\check{q}: X \otimes Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ собственная полунепрерывная снизу выпуклая функция, то из предложения 1.3.1[1] следует, что

$$S(\check{q}) = \{u(v) + c : u \in (X \otimes Y)^*, \check{q}(v) \geq u(v) + c \text{ при } v \in X \otimes Y, c \in \mathbb{R}\}$$

непусто и $\check{q}(v) = \sup\{u(v) + c : u(v) + c \in S(\check{q})\}$ при $v \in X \otimes Y$. Отсюда и из следствия 5.1 следует, что если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ каноническая непрерывная бивыпуклая функция и $\check{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\check{q}: X \otimes Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ непрерывная выпуклая функция и

$$q(x, y) = \sup\{x^*(x, y) + c : x^*(x, y) + c \in S(q)\},$$

где $S(q) = \{x^*(x, y) + c : x^* \in B(X \times Y, \mathbb{R}), c \in \mathbb{R}, q(x, y) \geq x^*(x, y) + c \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$.

Множество всех канонических бивыпуклых непрерывных функций из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$ обозначим через $\mathbf{H}$. Множество всех канонических бивогнутых непрерывных функций из $X \times Y$ в $\mathbb{R}$ обозначим через $\check{\mathbf{H}}$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем $\mathbf{H}$ -выпуклой, если существует множество $E \subset \check{\mathbf{H}}$ такое, что $f(x, y) = \sup\{e(x, y) : e \in E\}$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ назовем $\mathbf{H}$ -вогнутой, если существует множество $G \subset \mathbf{H}$ такое, что $f(x, y) = \inf\{q(x, y) : q \in G\}$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Список литературы

1. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы. – М.: Мир, 1979. -399 с.
2. Rubinov A. M. Abstract Convexity and Global Optimization. Dordrecht, Kluwer Academic Publ., 2000.- 490 p.
3. Гороховик В.В, Тыкун А.С. Субдифференцируемость функций, выпуклых относительно множества липшицевых вогнутых функций. // Известия НАН Беларуси. Серия физ.-мат. наук, 2022, Том 58, № 1, с.7-20.
4. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций. -Баку: Элм, 2007. -224 с.
5. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация.- Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 359 p.
6. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. - М.: Наука, 1974.- 479 с.
7. Треногин В.А. Функциональный анализ. - М.: Наука, 1980.- 495 с.
8. Gorokhovich V. V. Minimal convex majorants of functions and Demyanov-Rubinov exhaustive super(sub)differentials. // Optimization. J. Math. Program. Oper. Res. – 2019. – Vol. 68, № 10.-P. 1933–1961.
9. Обен Ж.П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ.-М.: Мир, 1988.- 510 с.
10. Садыгов М.А. Исследование негладких оптимизационных задач. - Баку: Элм, 2002.-125 с.
11. Энгелькинг Р. Общая топология. - М.: Мир, 1986.- 752 с.
12. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. - М.:Наука, 1980.-326 с.
13. Садыгов М.А. Свойства оптимальных траекторий дифференциальных включений. - Канд. диссертация. -Баку, 1983.-116с.
14. Садыгов М.А. О необходимых условиях экстремума в одном классе негладких функций. // Известия АН Азерб.ССР, 1980, № 4, с.118-124.
15. Обен Ж.П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. -М.: Мир, 1988.- 264 с.
16. Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах. -Издат.-во МГУ, 1986.- 288 с.
17. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. - М.: Наука, 1977.- 624с.